

СЕМАНТИК АННОТАЦИЯ ВА СЕМАНТИК КЕНГАЙТМА ТУШУНЧАЛАРИ

Ахмедова Дилдора Баходировна

БухДУ докторанти (DSc), ф.ф.ф.д. (PhD)

Аннотация: Ушбу мақолада корпус лингвистикасининг асосий тушунчаларидан бўлган семантик аннотация ва семантик кенгайтма атамаларига изоҳ берилган. Семантиклик белгиси жуда кўп ҳодисаларга хос бўлиб, уларни алоҳида тадқиқ этиш масаласи атролича таҳлил этилган.

Калит сўзлар: лингвистик корпус, аннотация, семантика, семантик кенгайтма, сема, семема, семантема, семантизация, семантиклик.

Лингвистик корпусларнинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, маълум бир birlik ҳақида (корпус имкониятидан келиб чиққан ҳолда) турли хилдаги ахборот/маълумотни олиш имконияти мавжуд. Чуқур аннотацияланган корпусларда исталган сўз танланса, бу сўз ҳақида фонетик, морфологик, лексик, грамматик ва б. маълумотларни олиш имкони пайдо бўлади. Бундай маълумотлар сирасида семантик маълумотлар алоҳида ўрин тутди. Корпус таркибидаги сўзнинг семантик маълумот берувчи қисми учун семантик кенгайтма атамасини таклиф этамиз ва бундан кейин шу атамани қўлаймиз. Ушбу атамани таклиф қилиш ва асослашдан олдин семантик изоҳ сўзи билан боғлиқ атамаларни изоҳлаймиз.

СЕМАНТИКА (инг. semantics, фр. sémantique, нем. semantik, исп. semántica). 1. Сўз нутқ обороти ёки грамматик шаклнинг маъноси. Грамматик шаклнинг семантикаси. [1]

Айн. Семасиология.

Тил birlikларининг улар белгилаган объектлар, жараёнлар ва бошқаларга муносабатини ажратиб кўрсатиш, тилни ўрганишнинг аспект ёки жиҳатларидан бири; қиёсланг. прагматика, синтактика. [1]

СЕМАНТИКА умумий инглиз тили, умумий семантика.

1) табиий тилларнинг замонавий алоқа эҳтиёжларини қондириш учун яроқсизлигини (уларнинг «мантиқсизлиги» ва ўзига хос «сўзларнинг фетишизми» туфайли) таъкидлайдиган ва уларни тил билан алмаштириш йўллари кидирадиган умумий тилшуносликдаги замонавий тенденция, рационал мантиқий «тиллар»;

2) тилшуносликнинг тил birlikларининг ички (семантик) томони тузилишининг асосий қонуниятларини ўрганувчи бўлими. Функционал семантика. [1]

СЕМА (ингл. *seme*, фр. *sème*) 1. (семантик омил). Семеманинг варианти (алтернативи). 2. Синтагматик қатордаги ифода планининг мос бирликлари (элементлари) билан боғланиши мумкин бўлган энг кичик (якуний) бирлиги. [1]

«Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати»да А.Ҳожиёв «сема» атамасини қуйидагича таърифлайди:

СЕМА (юн. *sema* – белги). Лексик маъно (семема)ни ташкил топтирувчи компонент (қисм)лар. Мас., атроф лексемасининг маъноси (семемаси) «ҳамма» ва «томон» семаларидан иборат. Маълум лексик-семантик гуруҳга оид семемалардаги семалар шу семемалар учун умумий ёки хусусий эканига кўра икки асосий турга бўлинади: 1) умумий сема (қ.); 2) фарқловчи сема (қ.). [2; 287]

Шунингдек, «семема» атамаси лексик маъно атамаси билан айнан эканлиги кўрсатилади:

СЕМЕМА – айн. Лексик маъно.

Шунингдек, «Тилшунослик терминлари изоҳли луғати»да «семантема» атамаси эътиборимизни тортди:

СЕМАНТЕМА – айн. Лексик маъно. [2; 291]

Демак, А.Ҳожиёвнинг фикрига кўра, семема ва семантема атамалари айнан лексик маънони ифодалаб келади.

Ахманованинг луғатида эса семантема атамаси кенгрок тавсифланади:

СЕМАНТЕМА (ингл. *sémanème*, фр. *sémanème*, нем. *Semantem*, *Bedeutungselement*, узн. *Semantema*) 1. Семема билан айнан. Сўзнинг морфемадан фарқли ўлароқ, моддий қисми, унинг лексик, моддий маъносини ташувчи қисми. Бу шаклда фақат «формал» (яъни грамматик) маънога эга бўлиши мумкин. 2. Асос билан айн. (СЕМАНТЕМА ингл. *sémanème*, фр. *sémanème*, нем. *Semantem*, *Bedeutungselement*, узн. *semantema*. 1. То же, что семема. Вещественная часть слова, та его часть, которая несет его лексическое, материальное значение, в отличие от «морфемы», которая, при таком понимании, может иметь только «формальное» (т.е. грамматическое) значение. То же, что основа). [1]

Ушбу таърифдан ҳам англашиладики, семантема лексик маъно ташувчи моддий бирлик.

Шулар қаторида семантик кенгайтмани шакллантиришда семантизация, лексик-семантик категория каби атамаларнинг изоҳига ҳам эҳтиёж туғилади.

СЕМАНТИЗАЦИЯ (ингл. *Semantization*). Тушуниш, маънони очиш (кашф этиш), маъно. Осмысление, обнаружение смысла, значения.

Лексик-семантик категория атамасига фақат ҳавола берилган, холос:

СЕМАНТИКО-ЛЕКСИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ см. категория семантико-лексическая.

Шу сабабли ҳавола берилган жойга эътибор қаратамиз:

ЛЕКСИК-СЕМАНТИК КАТЕГОРИЯ (англ. *semantical-lexical category*)
Сўзларнинг луғат бирликлари сифатида семантик синфларга бирлаштириладиган семантик хусусиятлари тўплами (КАТЕГОРИЯ СЕМАНТИКО-ЛЕКСИЧЕСКАЯ англ. *semantical-lexical category*. Совокупность семантических признаков слов как единиц словарного состава, на основании которых они объединяются в семантические классы).

Диққат қаратишимиз лозим бўлган яна бир атама белги билдирувчи, сифат туркумига мансуб бўлган «семантик» атамасидир. Биз ҳам шу таъриф асосида семантик белгиси нималарга нисбатан қўлланишини билишимиз мақсадга мувофиқ.

СЕМАНТИК (ингл. *semantic*, фр. *sémantique*, нем. *semantisch*, исп. *semántico*). Семантика атамасига илова. Семантик таҳлил. Семантик ўзгариш. Семантик классификация. Семантик контекст. Фельларнинг семантик разряди. Сўзларнинг семантик разряди (гуруҳи). Сўзларнинг семантик алоқаси. Семантик силжиш. Семантик система. Семантик фактор. Семантик ядро. Сўзнинг семантик варианты. Семантик гуруҳ. Семантик диапазон. Семантик дифференциаллик. (СЕМАНТИЧЕСКИЙ англ. *semantic*, фр. *sémantique*, нем. *semantisch*, исп. *semántico*. Прил. к семантика. Семантический анализ. Семантическое изменение. Семантическая классификация. Семантический контекст. Семантический разряд глаголов. Семантический разряд слов. Семантическая связь слов. Семантический сдвиг. Семантическая система. Семантический фактор. Семантическое ядро. Семантические варианты слова см. вариант. Семантическая группа см. группа. Семантический диапазон см. диапазон. Семантический дифференциал англ. *semantic differential*) [1]

Юқоридаги тавсифдан кўринадики, «семантик» белгиси жуда кўплаб бирликларга нисбатан қўлланиши мумкин. Булар хусусида семантик кенгайтмани таърифлаш ўрнида алоҳида тўхталамиз.

Шунингдек, ушбу атама таърифида семантик муносабат, семантик жуфт, семантик сўз ясалиши, сўзнинг семантик таркиби, семантик даража каби изоҳлар ҳам келтирилади (Семантическое отношение см. отношение. Семантическая пара см. пара семантическая. Семантическое переразложение. То же, что перенесение (в 1 знач.). Семантическое поле см. поле. Семантическое расширение. То же, что расширение значения. Семантическое словообразование см. словообразование. * Семантический состав слова. То же, что значение. Семантический уровень см. уровень).

Шундан хулоса қилиш мумкинки, семантиклик белгиси жуда кўп ходисаларга хос бўлиб, уларни алоҳида тадқиқ этиш мақсадга мувофиқ. Ўзбек

тилшунослигида лексик-семантик муносабатлар, сема, семема каби ҳодисалар атрофлича тадқиқ этилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. https://classes.ru/grammar/174.Akhmanova/source/worddocuments/_18.htm
2. А.Ҳожиёв. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати.
3. Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995.
4. Расулов Р. Ўзбек тилида ҳолат феъллари ва уларнинг облигатор валентликлари. – Тошкент: Фан, 1989.

